

CHINNI SIR QOPLAMALARINI OLISH UCHUN MAHALLIY XOM ASHYO JIRDANAK KVARSTITINI BOYITISH

**prof. Aripova M.X.
Nomazov U.G'.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10369209>

Xom ashyo sifatida 38-45% maydalangan kvarsitlar, 8-12% kaolin, 9-14% dolomit, 12-20% dala shpatii shlatiladi. Kwarts qumining eng katta Ilonsoy koni Surxandaryo viloyatida joylashgan uning zaxirasi 45mln.t. ni tashkil etadi, Jarqo'rg'on koni ham shu viloyatda joylashgan. Samarqand viloyatida Chiyali va Karnab, Sirdaryoda Obruchevsk koni, Qashqadaryoda Nishon koni, Xorazmda Urgench koni, Farg'onada Qo'qon, Akrrbarobod, Buvayda, Yozyovon konlari, Qoraqalpog'istonda Tabakum va Klizto'y konlari mavjud. Shulardan biz olmoqchi bo'lgan mahsulot uchun eng yaxshi xom ashyo, Surxandaryo viloyati Sherobod tumanida joylashgan "Jirdanak" koni kvarsiti to'liq o'rganilmagan.

Shuning uchun biz bu kon kvarsitini o'rganishva ular asosida chinni sanoati uchun sir qoplamalar ishlab chiqarishni hamda bu buyumlarni o'zimizda ishlab chiqarishni hamda xorijdan keltirilgan sir qoplamalar o'rnini qoplash va iqtisodiy tejamkorlikni oshirishni maqsad qildik. Quyidagi 1- jadvalda Jirdanak kvarsitini boyitishdan oldingi va boyitishdan keying kimyoviy tarkibini ko'rishimiz mumkin. Boyitilish natijalaridan ko'rinib turibdiki boyitilgan Jirdanak kvarsiti tarkibida SiO₂ ning miqdori 95 % dan ko'p.

Jirdnak kvarsitini boyitishdan oldingi va keyingi kimyoviy tarkibini ko'rib chiqamiz.

1-jadval

Boyitishdan oldin % hisobida		Boyitilgandan keyin % hisobida	
SiO ₂	97	SiO ₂	98
Al ₂ O ₃	2.1	Al ₂ O ₃	0.35
Fe ₂ O ₃	0.07	Fe ₂ O ₃	0.03
CaO	0.25	CaO	0.2
MgO	0.12	MgO	0.1
K ₂ O	0.13	Na ₂ O	0.05
Na ₂ O	0.25	Na ₂ O	0.18
Kuydirishdagi yo'qotishlar	0.08	Kuydirishdagi yo'qotishlar	1.09

Labaratoriya sharoitida Jirdanak kvarsiti olib kelindi va yaxshilab yuvilib, so'ngra maydalandi. Boyitish uchun quyidagi usullardan foydalanildi: magnitli separatsiya, termik boyitish, qo'lda ajratish, kimyoviy boyitish, yuvish kabi usullar yordamida boyitildi. Maydalangan namuna kimyoviy va rentgen analizlariga topshirildi. Kimyoviy analiz boyitilgan va boyitilmagan usulda olib borildi, va buni yuqoridagi 1 - jadvalda ko'rishimiz mumkin. Rentgen analiz natijalarini esa quyidagi rentgenogrammadan ko'rishimiz mumkin.

